

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ УЗБЕКИСТАНА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Юсупова Элеонора Фердинандовна

PhD, доцент Ташкентского государственного
педагогического университета

имени Низами, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14937279>

Аннотация:

В статье исследуется влияние гражданского общества и правового государства на трансформацию политического сознания молодёжи Узбекистана. Автор раскрывает основные элементы гражданского общества, роль правового государства в формировании политической культуры, а также особенности политического поведения молодёжи в условиях социально-экономических и политических изменений в стране.

Ключевые слова: политическое сознание, политическое устройство, гражданское общество, правовое государство, права и свободы человека, верховенство закона.

Abstract:

The article examines the influence of civil society and the rule of law on the transformation of the political consciousness of the youth of Uzbekistan. The author reveals the main elements of civil society, the role of the rule of law in the formation of political culture, as well as the features of the political behavior of youth in the context of socio-economic and political changes in the country.

Key words: political consciousness, political structure, civil society, rule of law, human rights and freedoms, rule of law.

В последние годы в Республике Узбекистан происходят значительные социально-политические и экономические преобразования. Молодёжь страны становится не только пассивным объектом политических изменений, но и активным участником политических процессов. В условиях глобализации и современных вызовов перед молодёжью встает задача формирования нового типа гражданственности, осознания своих прав и обязанностей, а также участия в процессах принятия политических решений.

Гражданское общество и правовое государство являются важными компонентами современного политического устройства. 5 мая 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского общества в

процессе демократического обновления страны», согласно которому образуется Консультативный совет по развитию гражданского общества, главной задачей которого определено налаживание «системного и эффективного диалога государства и институтов гражданского общества на высшем уровне» [2].

Гражданское общество оказывает значительное влияние на политическое сознание молодёжи через такие институты, как молодёжные организации, СМИ, ННО. В условиях Узбекистана молодёжь начинает осознавать важность участия в общественно-политической жизни через активное участие в различных формах гражданской активности, включая волонтерство, участие в выборах и т.п.

Правовое государство, в свою очередь, является системой, в которой власть действует в рамках закона, защищая права и свободы граждан. Основные принципы правового государства включают верховенство права, независимость судебной власти, правовую защиту от произвола властей и обеспечение равенства всех перед законом. Важно, что правовое государство создает основу для создания эффективной системы прав и свобод, в том числе для молодёжи, обеспечивая равные возможности для их политического участия.

После обретения независимости в 1991 году Узбекистан вступил в период значительных политических и социально-экономических преобразований. В последнее десятилетие произошли заметные изменения в сторону либерализации политической жизни и укрепления правового государства. Принятие новой редакции Конституции в 2023 году, реформы в области прав человека, а также модернизация законодательства стали основой для развития правового государства. Особое внимание было уделено вопросам развития и гражданского общества. В последние годы активно развиваются неправительственные организации, молодёжные инициативы, а также различные социальные и политические движения, направленные на улучшение условий жизни и расширение гражданских прав. Эти процессы оказывают влияние на политическое сознание молодёжи, формируя новые ориентиры и ценности в сфере гражданской активности и участия в политической жизни.

Молодёжь в Узбекистане традиционно воспринимается как важный субъект политического и социального изменений. Выступая на торжественной церемонии вступления в должность Президента

Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на совместном заседании палат Олий Мажлиса чётко отметил: «Мы неуклонно и решительно продолжим государственную молодёжную политику. И не только продолжим, но и поднимем ее на еще более высокий уровень в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Мы мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша молодёжь обладала самостоятельным мышлением, высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в одной сфере не уступала бы сверстникам из других стран, была счастлива и уверена в своем будущем» [1, С. 40]. Переход к рыночной экономике, а также изменения в политическом ландшафте привели к формированию новых политических представлений и ценностей среди молодёжных групп. В условиях укрепления гражданского общества и правового государства молодёжь начинает осознавать важность активного участия в политической жизни, защите своих прав и свобод, а также возможности влиять на принятие решений через гражданские инициативы.

Кроме того, развитие информационных технологий и глобализация имеют значительное влияние на формирование политического сознания молодёжи. Интернет и социальные сети стали важными инструментами для обмена информацией, обсуждения политических вопросов и формирования общественного мнения. Молодые люди, активно использующие эти инструменты, начинают более критично относиться к действиям власти и требуют большей транспарентности и подотчётности от государственных органов.

Для дальнейшего развития гражданского общества и укрепления правового государства в Узбекистане необходимо продолжать реформы, направленные на расширение гражданских прав и свобод, усиление роли независимых гражданских институтов и повышение политической грамотности населения, особенно среди молодёжи.

«Развитие политического сознания среди молодёжи является неотъемлемой частью формирования устойчивой и прогрессивной страны. Именно поэтому необходимо продолжать инвестировать усилия в образование, информирование и активизацию молодежи, чтобы создать осознанных, критически мыслящих и активных граждан, готовых к участию в формировании будущего своей страны» [3, С. 1193].

Таким образом, трансформация политического сознания молодёжи Узбекистана в процессе развития гражданского общества является

важным и многогранным процессом, который требует комплексного подхода. В условиях современных вызовов молодёжь становится не только субъектом изменений, но и активным участником политической жизни. Для успешной трансформации политического сознания необходимо продолжать развитие гражданских институтов, укрепление правового государства и расширение возможностей для активного участия молодёжи в политических процессах.

Литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – С.40.
2. Указ Президента Республики Узбекистан за №УП-5430 «О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского общества в процессе демократического обновления страны» от 4 мая 2018 года. www.lex.uz.
3. Юсупова Э.Ф. Повышение политического сознания молодёжи Узбекистана: ключ к общественному развитию. – Журнал «Экономика и социум» № 11(114)-1, 2023.